

**ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ МЕТОДОМ «ДОЧЕРИ-СВЕРСТНИЦЫ»**

**BREEDING VALUE OF THE BREEDING BULLS BASED
ON THE EVALUATION BY THE «DAUGHTERS-PEERS» METHOD**

БОЙКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА,

магистрантка,

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина.

МКРТЧЯН ГАЯНЭ ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина.

BOYKO MARIA DMITRIEVNA,

master's student,

FSBEI HE MSAVMaB-MVA named after K.I. Skryabin.

MKRTCHYAN GAYANE VLADIMIROVNA,

candidate of agricultural sciences, associate professor,

FSBEI HE MSAVMaB-MVA named after K.I. Skryabin.

В работе представлены показатели молочной продуктивности коров-дочерей разных быков и их сравнительная характеристика по методу «дочери-сверстницы». Приведены показатели молочной продуктивности коров-дочерей за первую и третью лактацию. Представлена сравнительная характеристика между показателями удоя дочерей и их сверстницами. Произведена оценка быков-производителей по массовой доле жира и белка за I и III лактацию. По результатам исследований выявлены быки, дочери которых превосходили своих сверстниц по некоторым параметрам молочной продуктивности.

The paper presents indicators of milk productivity of cows-daughters of different bulls and their comparative characteristics by the method of "daughters-peers". The indicators of milk productivity of cows-daughters for the first and third lactation are given. A comparative characteristic between the indicators of milk yield of daughters and their peers is presented. The evaluation of bulls-producers by the mass fraction of fat and protein for the I and III lactation was carried out. According to the results of studies, bulls whose daughters surpassed their peers in some parameters of milk productivity were identified.

Ключевые слова: *дочери, сверстницы, молочная продуктивность, удой, массовая доля жира, массовая доля белка.*

Key words: *daughters, peers, milk productivity, milk yield, fat mass fraction, protein mass fraction.*

Известно, что специфика племенного скотоводства заключается в эффективности использования продуктивного потенциала животных. Метод «дочери-сверстницы» широко применим, и современной практике его используют как для оценки быков, так и для изучения связи между признаками у коров разных генераций (дочери – матери) [5]. Общепринятый факт: основное внимание при анализе продуктивных показателей стада концентрируется именно на быках. Достигнутый трудами ряда учёных уровень современных техно-

логий, связанных с искусственным осеменением, позволяет получать от каждого производителя десятки, сотни потомков. Можно сказать, что более 70 - 80% успеха в повышении показателей продуктивности стада зависит именно от быков; в связи с этим, важно, чтобы племенные быки являлись гарантированными улучшателями одного или даже комплекса признаков [1]. Основная роль в совершенствовании племенных качеств молочного скота принадлежит быкам-производителям, их оценка методом сравнения сверстниц даёт результаты, которые можно эффективно использовать в управлении селекционным процессом [2,4]. Сравнение дочерей со сверстницами и учёт уровней изучаемых признаков позволяет выявить уровень и направление племенной работы со стадом, однако и она не всегда отображает надёжность векторов предполагаемого увеличения продуктивности; число признаков селекции в настоящее время растёт, и практикующие специалисты разрабатывают пути повышения точности оценок племенных качеств быков [3]. Отечественные и зарубежные специалисты подтверждают связь оценки быков по качеству потомства со сравнительно быстрым улучшением стада. Как показывают результаты исследований по выявлению связи племенной ценности голштинских быков с продуктивным долголетием и причинами выбраковки их дочерей (AdamczykK. et al., 2021, Poland), существенное влияние на выбраковку коров по отдельно взятому признаку оказывает класс племенной ценности отца. Так, среди дочерей быков высшего (III) класса наиболее низкий процент выбраковки выявлен по выходу молочного жира и белка, когда среди дочерей быков I класса он увеличен уже в 3-4 раза [6].

Исследования проведены на основании данных по поголовью стада голштинской породы АО ПХ «Наро-Осановский» Московской области. Отобраны по 5 быков двух ведущих линий – Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998. Быков оценивали методом «дочери-сверстницы» по продуктивным показателям их дочерей за I и III лактацию – удой за 305 суток (кг), массовую долю жира (%), массовую долю белка (%).

Результаты исследований.

Таблица 1. Показатели молочной продуктивности коров-дочерей за первую и третью лактацию

Вис Бэк Айдиал 1013415				Рефлекшн Соверинг 198998						
I лактация										
	Ж. Стип-М 11087690	Колин-М 107359022	Трибунас-М 465647	Трилоджи-М 465418	Шон-М 3092043	Байфаль-М 462484	Интендант-М 831337	Лайгап-М 107870105	Ног Бадус-М 490459	Омар-М 467825668
Удой, кг	7704 ± 184	7518 ± 163	6960 ± 251	7190 ± 249	6990 ± 196	7792 ± 173	7402 ± 214	7556 ± 213	6778 ± 163	6861 ± 179
Массовая доля жира, %	3,99 ± 0,03	4,19 ± 0,03	4,00 ± 0,06	4,19 ± 0,07	4,14 ± 0,04	4,17 ± 0,03	4,19 ± 0,04	4,04 ± 0,04	4,30 ± 0,04	4,16 ± 0,05
Массовая доля белка, %	3,34 ± 0,02	3,44 ± 0,02	3,34 ± 0,04	3,43 ± 0,03	3,41 ± 0,02	3,41 ± 0,02	3,36 ± 0,03	3,43 ± 0,02	3,45 ± 0,02	3,44 ± 0,02
III лактация										
Удой, кг	9120 ± 420	8021 ± 464	8786 ± 386	8544 ± 418	8264 ± 312	8280 ± 317	7498 ± 251	8164 ± 403	7806 ± 424	8557 ± 299
Массовая доля жира, %	3,98 ± 0,02	4,06 ± 0,02	4,09 ± 0,06	4,08 ± 0,04	4,01 ± 0,03	4,17 ± 0,9	4,31 ± 0,18	4,12 ± 0,13	4,20 ± 0,06	4,01 ± 0,02
Массовая доля белка, %	3,26 ± 0,02	3,48 ± 0,03	3,42 ± 0,03	3,59 ± 0,04	3,38 ± 0,01	3,29 ± 0,02	3,11 ± 0,14	3,35 ± 0,07	3,45 ± 0,03	3,50 ± 0,03

Как видно из данных табл. 1, дочери быка Ж. Стип-М 11087690 среди всего стада представили лучшие показатели по удою за третью лактацию (9120 кг), а также среди представительниц линии Вис Бэк Айдиал 1013415 у них отмечен наивысший удой за первую лактацию (7704 кг). По массовой доле жира за третью лактацию наивысший показатель среди стада имели дочери быка Интендант-М 831337 (4,31%). У подавляющего числа представительниц линии Вис Бэк Айдиал 1013415 массовая доля жира в молоке снизилась к третьей лактации, среди коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 отмечено как её снижение (дочери быков Ног Бадус-М 490459 и Омар-М 467825668), так и повышение (дочери быков Интендант-М 831337 и Лайтап-М 107870105). Превосходством по массовой доле белка отличились дочери быка Трилоджи-М 465418 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (3,59%) и Омар-М 467825668 линии Рефлекшн Соверинг 198998 (3,50%). Тенденция к снижению или повышению уровня белка в молоке к третьей лактации среди всех коров так же отмечена разная.

Таблица 2. Оценка быков-производителей методом «дочери-сверстницы» по удою за I и III лактацию

Линия	Инвентарный № и кличка быка	дочери, гол. (n)	Удой (кг)	
			+/- к сверстницам	
			I лактация	III лактация
Вис Бэк Айдиал 1013415	Ж. Стип-М 11087690	37	+ 539 кг	+ 717 кг
	Колин-М 107359022	35	+ 307 кг	- 657 кг
	Трибунас-М 465647	22	- 390 кг	+ 299 кг
	Трилоджи-М 465418	27	- 103 кг	+ 3 кг
	Шон-М 3092043	37	- 353 кг	- 353 кг
Рефлекшн Соверинг 198998	Байфаль-М 462484	32	+ 643 кг	- 274 кг
	Интендант-М 831337	26	+ 156 кг	- 703 кг
	Лайтап-М 107870105	23	+ 348 кг	- 129 кг
	Ног Бадус-М 490459	42	- 624 кг	- 318 кг
	Омар-М 467825668	46	- 521 кг	+ 620 кг

Представлена сравнительная характеристика между показателями удоя дочерей и их сверстницами (Табл.2). По результатам оценки дочерей быков по удою, бык Ж. Стип-М 11087690 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 оказался улучшателем (превосходство его дочерей по удою в сравнении со сверстницами составило +539 кг и +717 кг соответственно за первую и третью лактацию), быка Трилоджи-М 465418 можно отнести к категории нейтральных в связи с незначительным отклонением в показателях в меньшую сторону за первую лактацию и почти отсутствующей разницей со сверстницами за третью лактацию (-103 кг и +3 кг соот-

ветственно). Во многих случаях у коров наблюдается отрицательное отклонение от показателей сверстниц за первую лактацию и положительное за третью, и наоборот.

По массовой доле жира за третью лактацию превосходство над сверстницами имеют дочери быка Трибунас-М 465647 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (+0,21%), когда за первую лактацию они им уступали на 0,13%. Среди дочерей некоторых быков показатели отклонения как в меньшую, так и в большую сторону снижаются к третьей лактации. Наибольшее отклонение в меньшую сторону от сверстниц демонстрируют дочери быка Лайтап-М 107870105 линии Рефлекшн Соверинг 198998 за первую лактацию (-0,28%). По массовой доле жира дочерей, согласно данным, в категорию нейтральных попадают быки Шон-М 3092043 (+0,05% и +0,04% по первой и третьей лактации соответственно) и Байфаль-М 462484 (+0,01% по третьей лактации), представители разных линий.

По массовой доле белка над показателями сверстниц преобладают показатели дочерей быков Трилоджи-М 465418 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (+0,2%) и Омар-М 467825668 линии Рефлекшн Соверинг 198998 (+0,2%). В целом по изучаемому стаду отмечена закономерность, которая не прослеживалась по массовой доле жира: по дочерям каждого быка отклонения от сверстниц как за первую, так и за третью лактацию наблюдаются лишь в одну сторону. Самые низкие показатели отмечены у дочерей быков Ж. Стип-М 11087690 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (-0,07% и -0,21% за первую и третью лактацию) и Интендант-М 831337 линии Рефлекшн Соверинг 198998 (-0,07% и -0,28% за первую и третью лактацию).

Рис. 1. Оценка быков-производителей по массовой доле жира за I и III лактацию.

Рис. 2. Оценка быков-производителей по массовой доле белка за I и III лактацию.

По результатам исследований выявлены быки, дочери которых превосходили своих сверстниц по показателям молочной продуктивности. Среди дочерей быка Ж. Стип-М 11087690 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – превосходство над сверстницами по удою; по массовой доле жира за третью лактацию – превосходство над сверстницами у дочерей быка Трибунас-М 465647 линии Вис Бэк Айдиал 1013415; по массовой доле белка преобладают показатели дочерей быков Трилоджи-М 465418 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и Омар-М 467825668 линии Рефлекшн Соверинг 198998. Следовательно, при повышении показателей стада по конкретным параметрам следует делать акцент на использовании этих быков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бойко М.Д. Основные методики оценки племенной ценности быков-производителей и прогнозирования результатов племенной работы, применяемые в разных странах / М.Д. Бойко, Г.В. Мкртчян, О.М. Мухтарова // Символ науки: международный научный журнал. 2022. № 5-1. С. 23-26.
- Карымсаков Т.Н. Эффективность оценки племенной ценности быков-производителей по качеству потомства методом BLUP / Т.Н. Карымсаков, Е.Г. Насамбаев // Известия Оренбургского ГАУ. 2021. № 3 (89). С. 278-280.
- Попов Н.А. Оценка быков-производителей в системе разведения племенного скота / Н.А. Попов, Г.А. Симонов, Г.И. Шичкин [и др.] // Эффективное животноводство. 2021. № 5. С. 87-90.
- Путинцева С.В. Сравнительный анализ молочной продуктивности коров-первотёлок голштинской породы разного происхождения / С.В. Путинцева, С.Л. Сафронов // Известия Санкт-Петербургского ГАУ. 2023. № 2 (71). С. 87-94.

10. Чеченихина О.С. Показатели молочной продуктивности коров-дочерей в зависимости от максимального удоя коров-матерей / О.С. Чеченихина // Молочнохозяйственный вестник. 2022. № 2 (46), II кв. С. 157-170.

11. Adamczyk K., Jagusiak W., Węglarz A. Associations between the breeding values of Holstein-Friesian bulls and longevity and culling reasons of their daughters // Animal. 2021. Vol. 15. I. 5. pp. 1-8.

© Бойко М.Д., Мкртчян Г.В., 2023.